

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

А.К.Кулиев

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/FEVRAL